

O sítio arqueológico da Idade do Ferro do Algar da Malhada de Dentro (Ourém): estudo, contexto e resultados

Recebido em:
30 de Abril de 2024
Aceite em:
30 de Junho de 2025
Publicado em:
31 de Dezembro de 2025

ALEXANDRA FIGUEIREDO^A, CLÁUDIO MONTEIRO^B, ANDERSON TOGNOLI^C, DANIEL ALVES^D, ADOLFO SILVEIRA^E

^A Instituto Politécnico de Tomar. Centro de Geociências. Colaborador no Instituto Ciências da Terra e Centro de Investigação de Ciências Históricas;

^B Centro de Investigação Tech&Art, Instituto Politécnico de Tomar no âmbito do projeto com a ref. ^a UID/05488; CAAPortugal. Instituto Ciências da Terra e Centro de Geociências;

^C Colaborador do LABACPS-Instituto Politécnico de Tomar. CAAPortugal;

^D Ambigrama, lda. CAAPortugal;

^E Universidade Autónoma de Lisboa, Centro de Geociências, Portugal;

Email: alexfiga@ipt.pt

RESUMO

Palavras-chave:

Proto-História;
Época clássica;
Arqueologia;
Gruta;
Cultos.

O Algar da Malhada de Dentro, inserido no Parque Natural de Serra d'Aire e Candeeiros, é uma cavidade com entrada em poço, que se prolonga posteriormente para norte e sul, dividindo-se numa multiplicidade de galerias, chegando a atingir os 94 metros de profundidade e 1603 metros de comprimento. Este local é frequentado por grupos de espeleólogos que vão desenvolvendo explorações e quando possível, procuram novas aberturas de tramos a outras salas e galerias. O sítio arqueológico encontra-se numa destas galerias, aberta pelo Centro de Estudos e Atividades Especiais da Liga de Proteção para a Natureza, com acesso por uma pequena passagem estreita, tratando-se, no entanto, de um local *ex situ*, isto é, de uma remobilização de sedimentos de uma galeria superior não conhecida, que contactaria com esta por uma diáclase aberta, presente na zona noroeste da sala. Os vestígios integram-se na II Idade do Ferro e início da Época Romana e revelam a realização de possíveis inumações associadas a deposições de fauna, que foram vertidos para este espaço por processos pós-deposicionais naturais. Neste artigo pretendemos dar a conhecer os estudos preliminares desenvolvidos pelo projeto PIA, em 2023, e sua continuação, com as escavações integradas no projeto Memórias, Dinâmicas e Cenários da Pré-história à Época Clássica (acrónimo MEDICE), em 2024.

ABSTRACT

Key-words:

Protohistory;
Classical period;
Archaeology;
Cave;
Cults.

The Algar da Malhada de Dentro, located within the Serra d'Aire e Candeeiros Natural Park, is a cavity with a shaft entrance that extends north and south, branching into multiple galleries. It reaches a depth of 94 meters and a length of 1,603 meters. This site is frequented by groups of speleologists who continue to explore and, whenever possible, seek new openings to other chambers and galleries. The archaeological site is located in one of these galleries, which was opened by the Center for Studies and Special Activities of the League for the Protection of Nature. It is accessed through a small narrow passage and is considered an *ex situ* site that is, a remobilization of sediments from an unknown upper gallery that likely connected to this one through an open diaclyse in the northwest area of the chamber. The remains date back to the Second Iron Age and the beginning of the Roman Period and suggest the occurrence of possible inhumations associated with the deposition of animal remains, which were introduced into this space through natural post-depositional processes. This article aims to present the preliminary studies carried out by the PIA project in 2023 and its continuation, with the excavations integrated into the project Memories, Dynamics and Scenarios from Prehistory to the Classical Period (acronym MEDICE), in 2024.

1. O Algar da Malhada de Dentro: localização, ambiente e vestígios

A zona da Malhada, inserida no Parque Natural de Serra d’Aire e Candeeiros, presente na freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias, concelho de Ourém, apresenta um grande número de algares, entre eles o Algar da Malhada de Dentro (Figura 1).

Trata-se de uma das maiores cavidades conhecidas na região. Na totalidade possui 1603 metros de comprimento. O acesso é feito por um algar, com uma vertente abrupta de 54 metros, existente no lado oeste, que culmina numa galeria espaçosa alinhada norte-sul, com mais de 40 metros de altura.

Esta cavidade poderia ter tido em tempos diversas feições e saídas à superfície, sendo, no entanto, somente conhecida a atual entrada do algar (Figura 2).

Entre as diferentes galerias observadas, existe uma particularmente relevante pelo registo arqueológico. Esta localiza-se a noroeste da entrada, num braço de acesso que vai para oeste, quem segue da entrada

para sul. Quase na extremidade do término dessa galeria, após a passagem de um orifício muito estreito designado de Passagem da Meia-Noite, segue-se pelas salas do Queijo Suíço, Galeria dos Encantos e Meandro da B.R., acedendo-se a uma sala com menos de 30 m², onde se observa um sedimento que contrasta com o solo visualizado nas galerias anexas, sendo muito mais escuro, com uma maior quantidade de matéria orgânica (Figura 3).

Em frente à entrada da sala observa-se uma rampa de dejeção, por remobilização de sedimentos de outra zona. As paredes rochosas apresentam somente duas possibilidades de fluxo, a zona de entrada, por onde acedemos à sala e uma fenda a noroeste, completamente entupida de sedimento, de onde provém a rampa.

A primeira observação de presença de vestígios humanos foi registada pela própria equipa do CEAE-LPN, tendo informado a entidade de tutela do achado, obtendo-se o registo número CNS33730.

Figura 1: Localização do Algar da Malhada de Dentro, no concelho de Ourém.

Figura 2: Logística e atual entrada à superfície.

Durante o ano de 2023, a equipa do projeto PIA deslocou-se ao local, tendo evidenciado um conjunto de vestígios relevantes para a compreensão da ocupação humana entre a Pré-história e a Época Romana na região, foco do projeto MEDICE II, que viria a ser aprovado em 2024. Nesse ano desenvolveram-se as escavações, tendo sido a cavidade preparada logisticamente para receber uma equipa composta por um arqueólogo, um conservador e um antropólogo, apoiados por uma equipa de 13 elementos de espeleologia e dois arqueólogos e um antropólogo à superfície. Atendendo à existência de um cone de dejeção optou-se por uma metodologia de coordenação por ângulos, com ponto central na parte superior do cone, de desenvolvimento radial (Figura 4 e 5). Ainda considerando a humidade da cavidade de 100%, assumiu-se técnicas de conservação próprias, com base em protocolos para materiais orgânicos húmidos (Monteiro, 2015), com vista a uma melhor estabilização e preservação dos vestígios, que se mantiveram desde a sua extração até ao arquivo final.

Observou-se, durante os trabalhos, que os materiais estão acumulados junto a essa diáclase, num pequeno

Figura 3: Mapa do Algar da Malhada de Dentro, adaptado de CEAER-LPN (desenvolvido em 2012) com referência da sala onde se observam os vestígios arqueológicos.

monte de sensivelmente 80 cm de altura. Encontram-se integrados na primeira camada de dejeção superficial, isto é, no último momento, antes do entupimento da fenda, em processo revolvido, provocado pela remobilização natural dos sedimentos. Restos humanos e animais são também observados na passagem da fenda, confirmando um fluxo proveniente, de um possível abatimento de uma sala localizada sobre esta, ou força de dejeção, provavelmente hídrica. No entanto, ainda que completamente descontextualizados dos atos que lhe deram corpo, os vestígios osteológicos humanos e faunísticos apresentam-se muito bem preservados e pouco fraturados, sendo absolutamente relevantes para a compreensão das comunidades que ocuparam esta região. Não foi verificada a presença de materiais arqueológicos.

A análise da distribuição espacial do material osteológico e dos sedimentos demonstrou uma concentração significativamente superior à superfície, quando comparada com o conjunto exumado no interior do cone, indicando que a maior parte do registo foi escoado no final, associadas aos últimos episódios de acumulação sedimentar e de detritos

Figura 4. Metodologia de trabalho de registo e coordenação dos vestígios.

que antecederam o selamento da fenda. Na análise estratigráfica verifica-se principalmente dois eventos: um lento de depósito de sedimento muito finos, UE2, composto pelo núcleo do cone de dejeção sem materiais arqueológicos presentes, e um segundo momento, UE1, que aparenta ter sido um processo abrupto, provavelmente libertação dos materiais presos na fenda, seguido novamente de posterior entupimento que permitiu que os objetos ficassem à superfície sobre o cone.

2. Datações e Interpretações dos resultados

Os vestígios recuperados permitiram a realização de duas datações absolutas sobre AMS. Estas foram desenvolvidas sobre dois dentes de duas mandíbulas, no laboratório de Vilnius Radiocarbon do Center for Physical Sciences and Technology (Lituânia), realizado por FTMC. Trata-se de um adulto e um jovem-adulto (de acordo com os dados antropológicos analisados) com cerca de 150 anos de diferença. Os resultados obtidos permitiram chegar às datações 2238 \pm 32BP (FTMC-SO99-8) e (FTMC-PI68-1) 2082 \pm 32BP, parte das calibrações foram desenvolvidas pela curva v4.4.4 do programa OxCal (Bronk Ramsey, 2021), utilizando a curva de calibração INTCAL20 de Reimer et al.

(2020) (Figura 6 e 7). Na análise antropológica não são evidenciadas anomalias significativas que permitam ter algum tipo de elucidação quanto à causa da morte. Em termos de número mínimo de indivíduos (NMI), foram, através do método de Silva (1993), adaptados de Herrmann et al. (1990), verificados um mínimo de 3 indivíduos: 2 adultos e 1 não-adulto, podemos estar perante ossos de outros indivíduos, aumentando o número de possíveis atos de deposição na cavidade.

Entre as peças exumadas registam-se fragmentos de crânio e mandíbulas que consideramos relevantes mencionar, pela inferência paleopatológica. Atendendo a que uma das mandíbulas não apresenta o FDI 28 (3º molar) ou a presença de alvéolo do mesmo dente, segundo a análise de desenvolvimento da erupção e calcificação dentárias, de Ubelaker (1989), considerou-se que o indivíduo ao qual esta peça pertence teria entre os 14 e os 16 anos. A datação mais recente refere-se a este elemento.

Um outro osso a destacar diz respeito a parte de um crânio, com parte do maxilar superior (Figura 8).

Na análise paleopatológica, observa-se que o desgaste médio é de 3,6, o que indica um baixo nível de desgaste. Verificou-se a presença de uma cárie grave de nível 4 (severa, com destruição do esmalte,

Figura 5: Planta e perfis do topo da rampa de dejeção. A laranja representa-se a localização dos principais elementos osteológicos recuperados.

Figura 6: Data de radiocarbono (código laboratorial FTMC-SO99-8) 2082+/-32BP (vermelho), parte de calibração da curva (azul) e densidade de probabilidade calibrada calculada no v.4.4.4 Oxcal (cinza).

Figura 7: Data de radiocarbono (código laboratorial FTMC-PI68-1) 2281+/-32BP (vermelho), parte de calibração da curva (azul) e densidade de probabilidade calibrada calculada no v.4.4.4 Oxcal (cinza).

Figura 8: Fragmento de parte de crânio, com parte do maxilar esquerdo, fossa nasal, órbita e um total de 5 dentes presentes. A) vista posterior; B) vista inferior. densidade de probabilidade calibrada calculada no v.4.4.4 Oxcal (cinza).

da polpa e a aproximar a raiz) do FDI 26, tendo esta espalhado para o FDI 25, que apresenta uma cárie de nível 3 (destruição e fragilização do esmalte), segundo o Index de Níveis de Cáries de Lukacs (1989). O FDI 26 apresenta uma cúspide ou tubérculo de Carabelli, que é uma pequena cúspide adicional (Figura 8-B). Esta cúspide extra é geralmente encontrada nos primeiros molares maxilares secundários e raramente é vista nos segundos molares maxilares primários, ainda menos provável em outros molares (Sarpangala et al., 2017). A cúspide de Carabelli é uma característica que aumenta a superfície oclusal molar para compensar a redução evolutiva no comprimento da fileira molar maxilar, com o objetivo de auxiliar e melhorar a resistência ao desgaste oclusal, prolongando a vida funcional de um molar (Harris, 2007). Normalmente verificado no ângulo da linha mesioalatal dos primeiros molares maxilares (Sarpangala et al., 2017), a cúspide verificada no indivíduo em estudo encontra-se no segundo

molar maxilar e no ângulo mesiobucal do dente. Esta é uma ocorrência rara.

Na análise paleodemográfica, é possível observar a forma da cavidade nasal, da órbita e a parte proximal do processo zigomático. Através dos métodos de análise morfológica de caracteres discretos faciais descritos por Byers (2015), verificamos que a fossa nasal é longa, estreita e de bordos finos, com a forma de um triângulo isósceles, a ponte nasal encontra-se alta, com o perfil ortognático entre a pronúncia da ponte e do maxilar, e a raiz nasal tem uma ligeira projeção. A face apresenta, considerando o fragmento presente, uma projeção vertical, a órbita evidencia uma forma angular e o osso zigomático tem um formato curvo. Todas estas indicações apontam para que o indivíduo tenha uma ancestralidade europeia. Um outro fragmento de crânio apresenta parte do osso temporal direito, com a presença do processo mastóide e o meato acústico externo e interno, comumente conhecido como canal auditivo. Através do método de Buikstra e Ubelaker (1994), de diagnose sexual através de caracteres discretos do crânio foi possível indicar que o processo mastóide presente é revelador de sexo masculino. Associado recuperou-se a bigorna e estribo. A presença destes ossos é interessante, pois são restos osteológicos que raramente se preservam. Devido ao fragmento de crânio estar envolto em sedimento, estes dois ossos foram preservados e mantidos *in situ*, permitindo a sua análise.

Também foi recuperada uma vértebra torácica pertence a um não adulto. Tal pressuposto foi considerado pela

análise da ossificação de epífises, utilizando o método de Scheuer e Black (2000), em que se verificou que não existe ossificação das epífises articulares proximais e distais do corpo da peça. Os restantes elementos não apresentam grandes informações, tendo sido recuperados: úmeros, costelas, ulna e dentes isolados.

Nenhum deles apresenta vestígios de queima, inceneração ou qualquer manipulação de fogo. Na coleção faunística não foram encontradas grandes evidências de processamento, sendo de referir um único caso com marcas de corte, presente num úmero direito de mamífero. Traços de queima também não é muito expressiva (Shipman et al. 1984; Lyman, 1994). Entre os elementos destacam-se animais de diferentes portes, com presença de uma grande variedade entre aves, javali, lebre, coelho, cabra/ovelha, e de maior porte o boi e o cervídeo. Deste último animal regista-se a presença de duas hastes. Desta forma, estamos perante animais domésticos e selvagens, com maior representatividade na classe das aves pequenas (Figura 9). Também registamos a presença de ossos de pequenos mamíferos, como por exemplo, micro-roedores, um elemento de anfíbio e também de morcegos, que consideramos intrusivos. Com base no número mínimo de indivíduos (White, 1953), a quantificação do material faunístico indicou a estimativa de um total de 32 animais (Figura 10). As análises apontam que a amostra geral foi formada por diferentes partes anatómicas, sendo que, em especial, os ossos ligados aos membros e ao tronco são os mais frequentes.

3. Contexto Arqueológico Regional

A região do Alto Ribatejo, sobretudo a sua zona nordeste, próximo ao rio Nabão, apresenta uma ocupação humana relevante associado à presença de vestígios em cavidades durante a pré-história recente (Zilhão, 1985, 1992, 1994a; 1994b; Zilhão et al. 1991; Oosterbeek 1997; Cruz, 1997; Cruz e Oosterbeek 1999; Cruz, 2000; Figueiredo, 2007; 2019a, 2019b, 2019c; 2021; Figueiredo et al., 2018; 2020; Peixe et al., 2020; Figueiredo et al., 2023; Figueiredo e Monteiro 2025a; Figueiredo et al., 2025b). No entanto, os cultos e rituais funerários atribuídos à proto-história são escassos (Figura 11). Para além de alguns sítios arqueológicos que apresentam deposições osteológicas humanas, observam-se maioritariamente outros locais, em cavidade ou abrigo, com rituais comensais ou de

oferta votiva. O sítio de Algar da Água é um exemplo (Figueiredo et al. 2018; Figueiredo, 2019b; Figueiredo et al., 2020) que apresenta vestígios desde o Neolítico à Alta Idade Média, destacando-se os contextos datados do século IX a.C. (2730 ± 30BP) ao século II. a.C. (2170 ± 30 BP). Desta altura são evidentes pequenas lareiras, onde se observam fauna e materiais, incluindo facas de cabo de dupla lâmina. Este mesmo local evidenciou uma deposição de cariz votivo, na Época Romana, de duas partes dianteiras de um cervo, datado de 1630 ± 30BP, talvez associado a algum culto de divindade (Figueiredo, 2019, 64-65) e uma lareira com várias sucessões de utilização temporárias com uso do período romano (Barbosa et al., 2021), pelas tipologias de materiais até à Alta Idade Média. Para além destas práticas, também se registam gravuras, maioritariamente em filiforme, que foram integráveis no período sidérico (Figueiredo et al. 2018; 2020; 2021; Figueiredo et al., 2023). Próximo a esta cavidade, regista-se, ainda, um pequeno abrigo com gravuras rupestres, a Buracas da Serra (Figueiredo et al., 2017), apresentando um asterisco realizado por abrasão, também associado à Idade do Ferro. Na tipologia de rituais comensais ou de oferta votiva podemos integrar também a gruta de Ave Casta (Mateus e Queiróz, 2012) e o abrigo da Pena d'Água (Carvalho, 2008), ambos a norte do Algar da Malhada de Dentro, mas sem quaisquer indícios de arte.

Figura 9: Distribuição de percentagens por número de espécies identificadas (NISP).

Figura 10: Distribuição de percentagem pelos número mínimo de indivíduos (NMI) identificados.

Referente às deposições fúnebres em gruta destacamos a gruta do Caldeirão, em Tomar, com presença de urnas. Entre os materiais destaca-se uma conta de faiança egípcia e cerâmicas estampilhadas de matriz de palmeta (Zilhão et al., 2021). Estas últimas possuem analogias com os achados na gruta de Almonda, que também poderão conter vestígios de inceneração da Idade do Ferro, localizado a sul do Algar da Malhada de Dentro. Os contextos não estão bem definidos, pelo que os investigadores colocam a hipótese de migrações de ossos dos contextos pré-históricos (Tente e Lourenço, 2006, 151). A leste do Algar da Malhada de Dentro observam-se a Lapa Rasteira do Castelejo e o abrigo Vale Canada, ambos em Alvado, Porto de Mós. A Lapa Rasteira do Castelejo possui vestígios que foram integrados entre a pré-história recente e o período romano, sem datações absolutas que confirmem a presença de deposições na Idade do Ferro. As datações existentes revelam enterramentos do período romano tardio, séc. V e da pré-história recente (Cruz, et al., 2023). A presença de enterramentos tardo-romanos permite compreender e assumir o enraizamento destas tradições, com influências e perdurações desde a pré-história recente (Figueiredo e Monteiro, 2025), permitindo uma conexão, ainda que atemporal, entre os atos praticados no Algar da Malhada de Dentro e a Lapa Rasteira do Castelejo.

A Lapa dos Furos (Correia, 1985; Zilhão, 1994b) e a gruta da Marmota, ainda que referidas como tal, não apresentam dados fidedignos para uma integração temporal no período em questão.

Fazendo uma aproximação ao concelho de Ourém, para uma perspetiva relacional contemporânea, as investigações existentes refletem-se essencialmente em trabalhos de prospeção, faltando rigor e aprofundamento de estudos. Quando se analisa especificamente a Idade do Ferro, verifica-se que apenas seis locais estão registados na base de dados do portal do arqueólogo, o que reforça a limitada compreensão sobre este período. Destacam-se, entre os sítios conhecidos, o Castelo de Vila Nova de Ourém (Pereira, 2017) e a Calçada Gonçalves Hermingues (Pereira, 2006), como únicos locais com escavações arqueológicas e contextos de materiais claros, nomeadamente com a presença de cerâmicas cinzentas. Todos os restantes apresentam indícios não objetivamente confirmados, sendo a maioria constituída por achados de superfície com longas diacronias definidas.

É, neste panorama, que o sítio, em apreço, se assume com particular relevo. Trata-se, por isso, do único local arqueológico conhecido, no concelho, com vestígios de deposição em cavidade atribuíveis a este período.

Se considerarmos que se relacionam com possíveis inumações - como aponta a análise antropológica dos restos humanos recuperados, sem qualquer tipo de incidência de fogo ou indício que leve a crer tal prática associada aos ossos humanos, e da sua interpretação conjunta com a fauna recuperada, em que parte apresenta remanescências de tal situação e marcas de manipulação - podemos referir uma relevância em toda a região centro e a nível nacional. Este pressuposto é tido em conta uma vez que os vestígios em cavidades, referente a deposições fúnebres, na Idade do Ferro, estão essencialmente associados a incenerações. Na região centro, incluindo os que se observam em zonas de habitat, são considerados como tal, mencionando-se os vestígios registados no Fórum Romano de Sellium (Ponte, 1985, 2006, 2010), construído sobre um povoado proto-histórico, revelador de práticas de deposições fúnebres em urnas cinerárias de cerâmica cinzenta estampilhada, semelhante às urnas da gruta do Caldeirão. Quanto a sítios com presença de vestígios romanos, em Ourém, estes são mais avultados, observando-se alguns escoriais (Costureira,

Figura 11: Localização de Algar da Malhada de Dentro no contexto das cavidades da Idade do Ferro na região.

Vale da Pedra, Esqueiral ou Castelo de Porto Velho), de tratamento e produção de metalurgia, que poderiam ter relação direta com a extração mineira, observada sobretudo a norte do concelho, em Alvaiázere, como é o exemplo da gruta do Bacelinho e da Lapa da Porta (Figueiredo et al., 2013; 2014; Cassiano et al., 2025), onde se observaram ocupações do Baixo Imperio. O sítio de Rouquel/Arouque, que foi definido como uma *villae*, ou Alcovinha poderão ter também alguma relevância para o estudo do Algar da Malhada de Dentro, pela sua proximidade.

Considerações Finais

Os resultados obtidos no Algar da Malhada de Dentro revelam um sítio arqueológico único, não apenas pela complexidade do seu contexto geomorfológico e difícil acesso, mas também pela raridade dos vestígios aí identificados, especialmente no panorama da Idade do Ferro português. Entre os elementos registados

foram identificados um NMI de 3 indivíduos, com características europeias, associados a um NMI de 32 animais. A identificação dos restos humanos, aparentemente não cremados e a falta de fragmentos cerâmicos registados ou outro tipo de materiais, bem como a sua associação a fauna com marcas de manipulação e ligeiros indícios de queima, reforça a hipótese de práticas funerárias ou rituais com uma intencionalidade específica no âmbito da inumação, ainda que marcada por um processo posicional indireto e pós-deposicional natural.

O facto de se tratar de um contexto *ex situ*, proveniente de uma galeria superior desconhecida, obriga a uma abordagem arqueológica particularmente cautelosa, mas não diminui a relevância interpretativa dos vestígios. Pelo contrário, a preservação do material osteológico, aliada à possível raridade dos contextos funerários não incinerados da Idade do Ferro em cavidades naturais, torna-se reveladora de um valor científico para a compreensão das dinâmicas sociais,

culturais e simbólicas destas comunidades, nos territórios cársicos, da região centro de Portugal.

A ausência de materiais arqueológicos associados, como cerâmicas, metais ou outro tipo de elementos, poderá indicar um tipo de deposição com presença de depósitos mais contidos em termos artefactuais, talvez mais centrada no corpo e nos elementos faunísticos. Da mesma forma se considerarmos os objetos possíveis associados a urnas e a rituais de incineração, seria de prever a presença deste tipo de vestígios.

Os resultados preliminares das análises antropológicas, paleopatológicas e genéticas já iniciadas, aliadas ao contexto regional colocam o Algar da Malhada de Dentro como um sítio fundamental para o entendimento dos modelos interpretativos da ocupação e uso simbólico de cavidades naturais neste período. Foram já desenvolvidos alguns esforços para encontrar outras possíveis entradas à superfície, que nos possam levar às galerias onde terão ocorrido os contextos primários, que a considerar-se pelo posicionamento da sala atual poderão estar a alguma profundidade.

As tradições de culto funerário em cavidades parecem bastante enraizadas culturalmente (Figueiredo e Monteiro, 2025a; 2025b), com vários casos de ocupação de gruta a serem registados desde a Pré-história, fazendo-se perdurar até à Época Romana. Mesmo após a presença de monumentos megalíticos na região, observa-se uma continuidade destas práticas a ocorrer em sítios muito próximos, como observados entre a Lapa da Furada e a Anta de Azurrague (Figueiredo e Monteiro, 2025b) com cronologias contemporâneas. Tal situação leva-nos a considerar que a utilização de grutas e algares para rituais funerários parece ter uma forte carga simbólica, refletindo uma ligação funcional e de cariz cultural relevante para estas comunidades, e que estas, podem ser mais comuns do que aquilo que até o momento considerávamos, sobretudo para o período da proto-história e da época clássica.

Financiamento

Alexandra Figueiredo, Cláudio Monteiro e Adolfo Silveira são financiados através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. (Portugal), no âmbito do projeto estratégico UID/00073/2025 (DOI:10.54499/UID/00073/2025) e UID/PRR/00073/2025 (DOI: 10.54499/UID/PRR/00073/2025) da Unidade de I&D Centro de

Geociências (Universidade de Coimbra – Portugal). Cláudio Monteiro também beneficia de financiamento do Centro de Investigação Tecn&Art, (FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto com a ref.ª UID/05488).

Agradecimentos

Os autores agradecem ao Centro de Investigação de Ciências Históricas, Universidade Autónoma de Lisboa. Um especial agradecimento ao CEAE-LPN, à Câmara Municipal de Ourém, à Junta de Freguesia da Nª Sr.ª das Misericórdias, ao CAAPortugal e à Ambigrama, Lda pela colaboração no projeto.

BIBLIOGRAFIA

- Barbosa, E.; Tognoli, A.; Figueiredo, A. (2021). Arqueozoologia do período romano da gruta Algar da Água – Alvaiázere (portugal), *Boletim do Centro Português de Geo-História e Pré-história* 3 (2), 2021. <https://cpgp.pt/boletim.php>. ISSN (print): 2184-4518 (online): 1645-9806 (CD-ROM): 2184-4194 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15021566>
- Buikstra, E., e Ubelaker, D. (1994). *Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains*. Fayetteville, AR: Arkansas Archaeological Survey.
- Byers, S. N. (2015). *Introduction to Forensic Anthropology* (6th ed.). Pearson eText.
- Bronk Ramsey, C. (2021). OxCal v.4.4.4 [software]. URL: <https://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal.html> [Google Scholar](#)
- Carvalho, A. (2008). Cerâmica estampilhada do Abrigo da Pena d'Água (Torres Novas): contexto, cronologia e breve enquadramento regional. In J. Bernardes (Ed.), *Sic Memorat: estudos em homenagem a Teresa Júdice Gamiló* (pp. 53-68). Faro: Universidade do Algarve.
- Cassiano, P., Monteiro, C., e Figueiredo, A. (2025). O sítio arqueológico húmido da gruta do Bacelinho: Vestígios e Conservação. *ATLANTICUS*, Museu EXEA, separata All SEA, nº 2.
- Correia, S. (1985). Lapa dos Furos. *Informação Arqueológica*, 5.
- Cruz, A. (1997). *Vale do Nabão: Do Neolítico à Idade do Bronze*. Braga: Universidade do Minho.
- Cruz, A. R. (2000). Necrópoles de gruta no contexto da neolitização do Alto Ribatejo. In *Atas do 3º Congresso de Arqueologia Peninsular* (Vol. 3, pp. 61-79). Porto: ADECAP.

Cruz, A. R., Oosterbeek, L. (1999). Prehistoric human occupations in the “Alto Ribatejo” (Portugal). In A. R. Cruz, S. Milliken, L. Oosterbeek, e C. Peretto (Eds.), *Human Population Origins in the Circum-Mediterranean Area: Adaptation of the Hunter-Gatherer groups to environmental Modifications* (pp. 15-18). Série ARKEOS, vol. 5.

Cruz, A., Ruivo, J., Tomé, T., Valério, P., Araújo, M., e Correia, V. (2023). A ocupação tardo-romana da Lapa Rasteira do Castelejo (Alvados-Porto de Mós). *Antrope*, 16, 63-81.

Figueiredo, A. 2007. Complexo Megalítico de Rego da Murta. Pré-História Recente do Alto Ribatejo (IV-IIº milénio a.C.): Problemáticas e Interrogações (Tese de Doutoramento em Arqueologia e Pré-História). Universidade do Porto, Faculdade de Letras. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14983385>

Figueiredo, A. (2019a). Later prehistoric funerary practices in the Nabão Valley in the Rego da Murta Megalithic Complex. In C. Scarre e L. Oosterbeek (Eds.), *The Megalithic Tombs in Western Iberia, Excavations at Anta da Lajinha*. Oxbow Books. ISBN 978-1-78570-980-7.

Figueiredo, A. (2019b). O sítio Arqueológico de Algar da Água (Alvaiázere) – resultados de 2017 a 2019. Monografia Arqueológica dos trabalhos de intervenção realizados no sítio Algar da Água. Edição: IPT, LABACPS, CAAPortugal e CMAlvaiázere. ISBN 978-989-8840-40-0. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14833956>

Figueiredo, A. (2019c). Comportamentos simbólicos e deposições funerárias na pré-história recente, na região de Alvaiázere. In *Práticas Funerárias e Atitudes perante a Morte na Região Centro da Pré-História ao Presente: Arqueologia, História, Arte e Antropologia*. Maças de Dona Maria, Al-Baiáz – Associação de Defesa do Património. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14988276>

Figueiredo, A. 2021. As primeiras arquiteturas em pedra no centro de Portugal: o caso do Complexo Megalítico de Rego da Murta. Alvaiázere: Museu Municipal Alvaiázere, CAAPortugal, Instituto Politécnico de Tomar. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14834073>

Figueiredo, A., Coimbra, F., e Monteiro, C. 2023. One Cave, Multiple Traces: The rock art of the Archaeological site of Algar da Água, Central Portugal. In B. Rawat, S. Srivasta, e S. Kumar Tiwary (Eds.), *Jagannâtham, Recent Archaeology and Contemporary Approaches* (pp. 184-190). Pathak Publisher e Distributors. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15175817>

[org/10.5281/zenodo.15175817](https://doi.org/10.5281/zenodo.15175817)

Figueiredo, A., Monteiro, C., e Farias, D. (2013). Conservação de metais provenientes de meios húmidos: Os metais arqueológicos da gruta do Bacelinho. *Revista Memorare*, Universidade do Sul de Santa Catarina, 58-64. Recuperado de www.portaldeperiodicos.unisul.br <https://doi.org/10.5281/zenodo.14987410>

Figueiredo, A., Monteiro, C., e Félix, H. 2014. Cave Bacelinho, Alvaiázere – From Santos Rocha to the New Investigations: The Conservation of Archaeological Iron Artefacts. In A. Figueiredo, G. Rambelli, e F. Calippo (Eds.), *Underwater Archaeology, Coastal and Lakeside* (pp. x-xx). *BAR International Series*. ISBN 978-1-4073-1268-2. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14983716>

Figueiredo, A., Coimbra, F., Monteiro, C., & Tognoli, A. 2018. Arte Rupestre do sítio Algar da Água, Alvaiázere. Atas do I Ciclo De Conferências Do Monte Padrão: Citânias e Cividades. *As Primeiras Cidades do Noroeste Peninsular*. pp. 160-178 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15371969>

Figueiredo, A.; Monteiro, C. (2025). The Megalithic Complex of Rego da Murta. Convergences of the sacred and profane, of life and death, in the recent prehistoric landscape of central Portugal. *Proceedings of the Fourth International Symposium Megalithic monuments and Cult Practices*. Editorial Board of South–West University. Bulgaria. Preprint: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15252214>

Figueiredo, A.; Monteiro, A.; Silveira, A.; Alves, D.; Cruz, C.; Ferreira, J.; Peliano, S.; Ferreira, A. (2025). The Azurrague dolmen in the context of Megalithism in Alto Ribatejo (Portugal). *Proceedings of the Fourth International Symposium Megalithic monuments and Cult Practices*. Editorial Board of South–West University. Bulgaria. Preprint: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15252237>

Figueiredo, Alexandra; Monteiro, Cláudio; Tognoli, Anderson; Peixe, Alexandre (2020). Algar da Água (Alvaiázere): retrato preliminar da ocupação da Pré-história à Alta Idade Média, in *Atas do Congresso de História e Património da Alta Estremadura e Terras de Sicó*, Alvaiázere, 21 e 22 de setembro de 2019, Leiria: 27-45 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15020251>

Harris, E. F. (2007). Carabelli's trait and tooth size of human maxillary first molars. *American Journal of Physical Anthropology*, 132(2), 238-246.

Herrmann, B.; Grupe, G.; Hummel, S.; Piepenbrink, H. and

- Schutkowski, H. (1990). *Praehistorische Anthropologie*. Leitfaden der Fels- und Labormethoden. Berlin: Springer Verlag.
- Lukacs, J. (1989). Dental paleopathology: Methods for reconstructing dietary patterns. In M. Iscan e K. Kennedy (Eds.), *Reconstruction of Life from the Skeleton* (pp. 261-286). New York: Alan R. Liss Inc.
- Lyman, R. L. (1994). *Vertebrate Taphonomy*. Cambridge University Press.
- Mateus, J. E., e Queiroz, P. F. (2012). *A Gruta-Povoado da Avecasta. Uma introdução ilustrada ao sítio arqueológico e ao seu programa de estudo e valorização*. Terra Scenica, Lisboa.
- Monteiro, C. I. (2015). *Secagem de madeiras arqueológicas: Análise dos comportamentos físicos e aplicação do modelo de secagem binário*. Tese de doutoramento, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
- Oosterbeek, L. (1997). Echoes from the East: The western network. North Ribatejo (Portugal): An insight to unequal and combined development, 7000–2000 B.C. *ARKEOS*, 2. Tomar.
- Peixe, A., Figueiredo, A., Monteiro, C., e Tognoli, A. (2020). Um olhar espacial sobre o sítio do Algar da Água (Alvaiázere-Leiria): Contribuições dos Sistemas de Informação Geográfica para uma interpretação arqueográfica. *Boletim do Centro Português de Geo-História e Pré-História*, Série III, 2(2). pp.19-31
- Pereira, J. (2006). *Carta Arqueológica do Concelho de Ourém*. Câmara Municipal de Ourém, p. 221.
- Pereira, J. (2017). *Relatório Final, I, II e III, Requalificação do Edifício da Companhia Leiriense de Moagem 1895S. A., Leiria*. Empreitada Geral de Remodelação e Construção. Projeto de Intervenção Arqueológica – CFML, Leiria.
- Ponte, S. (1985). Estações Arqueológicas na Rua Carlos Campeão: Relatório preliminar de 1982/83. In *Arqueologia na Região de Tomar (da Pré-história à actualidade)*, pp. 91-101. Tomar.
- Ponte, S. (2006). *Corpus Signorum das Fíbulas Proto-Históricas e Romanas de Portugal*. Lisboa: Caleidoscópio.
- Ponte, S. (2010). O Fórum de Seilium/Sellium (Tomar). In *STVDIA LUSITANA*, 4, Ciudad y foro en Lusitânia Romana (Cidade e foro na Lusitânia Romana), edited by T. Nogales Basarrate, pp. 325-332. Mérida.
- Reimer PJ, Austin WEN, Bard E, Bayliss A, Blackwell PG, Bronk Ramsey C, Butzin M, Cheng H, Edwards RL, Friedrichet M et al (2020) The IntCal20 northern hemisphere radiocarbon age calibration curve (0–55 cal kBP). *Radiocarbon* 62(4):725–757. <https://doi.org/10.1017/RDC.2020.41>
- Sarpangala, M., e Devasta, A. (2017). Occurrence of Cusp of Carabelli in Primary Second Molar Series of three Cases. *Journal of Clinical and Diagnostic Research*, 11(3), pp. ZR01-ZR02. <https://doi.org/10.7860/JCDR/2017/24040.9340>
- Scheuer, L., e Black, S. (2000). *Developmental Juvenile Osteology*. London: Academic Press.
- Shipman, P.; Foster, G.; Schoeninger, M. (1984). Burnt bone and teeth: An Experimental Study of Color, Morphology, Crystal Structure and Shrinkage. *Journal of Archaeological Science*, 11, pp. 307-325.
- Silva, A. M. (1993). *Os restos humanos da gruta artificial de São Pedro do Estoril II: Estudo antropológico*. Trabalho de estágio na área de Antropologia Física, Universidade de Coimbra, Departamento de Antropologia, Coimbra.
- Tente, C. e Lourenço, S. (2016). A ocupação da Idade do Ferro da Galeria da Cisterna (sistema cársico da nascente do Almonda, Torres Novas). *Revista Portuguesa de Arqueologia* – volume 19, pp. 143–154
- Ubelaker, D. (1989). *Human Skeletal Remains: Excavation, Analysis, and Interpretation* (2nd ed.). Washington: Taraxacum.
- White, T. E. (1953). A method of calculating the dietary percentage of various food animals utilized by aboriginal peoples. *American Antiquity*, 18(4), 396–398.
- Zilhão, J. (1985). Gruta do Caldeirão – Relatório Técnico-Científico dos Trabalhos Arqueológicos realizados em 1983. *Arqueologia da Região do Tomar*, suplemento nº1 ao *Boletim Cultural e Informativo da C.M. de Tomar*.
- Zilhão, J. (1992). *Gruta do Caldeirão. O Neolítico Antigo*. Lisboa: Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico.
- Zilhão, J. (1994a). *Buraco do Velho*. Informação Arqueológica, 9.
- Zilhão, J. (1994b). *Lapa dos Furos*. Informação Arqueológica, 9.
- Zilhão, J., Golçalves, A., Alves, L., e Soares, A. (2021). Uma conta vidrada proto-histórica da gruta do Caldeirão (Tomar-Portugal). In *Terra e Sal das antigas sociedades camponesas ao fim dos tempos modernos*. *Estudos*

oferecidos a Carlos Tavares da Silva, Vitor Gonçalves (Ed.). UNIARQ. pp.313-324

Zilhão, J., Maurício, J., e Souto, P. (1991). A arqueologia da Gruta do Almonda (Torres Novas). Resultado das escavações de 1988-89. In *Atas das IV Jornadas Arqueológicas*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses. pp.14180-14185.